
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ – ПЛЕХАНОВА Г.В. И АБАЛКИНА Л.И.

Журавлева Галина Петровна - д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Гонда Владимир - к.э.н. профессор, Экономический университет в Братиславе, Словацкая Республика

Аннотация. Статья посвящена предстоящим юбилеям в 2020 г. – 164-летию со дня рождения выдающегося русского мыслителя Г. В. Плеханова и 90-летию со дня рождения крупного учёного-теоретика современности, относительно недавно ушедшего из жизни академика Л.И. Абалкина. В статье особое внимание уделено осмыслению и сравнительному анализу жизненного и творческого пути двух великих представителей русской школы социально-экономической мысли,

участников величайших революционных событий в России XX столетия. Подчёркивается не только актуальность проблем, идей, высказываний, взглядов, но и общность и различие в судьбах.

Ключевые слова. История, революция, перестройка, социал-демократия, народники, марксизм, концепция, методология, либералы, рыночная экономика, политэкономия.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CREATIVITY OUTSTANDING RUSSIAN THINKERS - PLEKHANOVA G.V. AND ABALKINA L.I.

Zburavleva Galina Petrovna, Doctor of Economics, Professor, Honored Worker science of the Russian Federation, Russian University of Economics G.V. Plekhanova
Gonda Vladimir, Ph.D. Professor, University of Economics in Bratislava, The Slovak Republic

Annotation. The article is dedicated to the upcoming anniversaries in 2020 - the 164th birthday of the outstanding Russian thinker G.V. Plekhanov and the 90th birthday of a prominent scientist and theoretician of our time, relatively recently deceased academician L.I. Abalkina. The article focuses on the comprehension and comparative analysis of the life and career of the two great representatives of the Russian school of socio-economic thought, participants in the greatest revolutionary events in Russia of the twentieth century. It emphasizes not only the relevance of problems, ideas, statements, opinions, but also the commonality and difference in fate.

Keywords. History, revolution, perestroika, social democracy, populists, Marxism, concept, methodology, liberals, market economy, political economy.

DOI: 10.5281/zenodo.4274606

Не забывайте историю
и живите настоящим

Кому-то может показаться странным, что спустя столько лет, мы говорим о событиях и творчестве учёных давней и не столь давней истории. Но прикосновение к истории вообще, а к истории экономической мысли в особенности, чрезвычайно полезно для современников, ибо история – это ключ к пониманию современных проблем. Тем более, что история не фатальна, она имеет свойство повторяться.

В. О. Ключевский, выдающийся русский историк начала прошлого века, писал, что историю нужно изучать не потому, что она прошла, а потому, что уходя она не смогла убрать свои последствия. Какие же уроки мы можем извлечь из творческого наследия двух выдающихся русских учёных, теоретиков, практиков революционного социально-экономического развития России в XX столетии Г. В. Плеханова и Л. И. Абалкина.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова эти учёные особенно почитаемы и не без оснований признаются выдающимися плехановцами. Если Абалкин Л. И. был студентом, выпускником МИНХ им. Г. В. Плеханова, где сформировался как учёный, пройдя все ступени карьерного роста от аспиранта, ассистента, доцента до профессора и заведующего кафедрой политической экономии, то Плеханов Г. В. никогда не бывавший в этом вузе, по существу, являлся в нём учителем. Ведь известно, что учителем является не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. По просьбе наиболее авторитетных профессоров МИНХа, разделяющих взгляды Плеханова, в 1924 г. правительством было принято решение – присвоить МИНХу имя Г. В. Плеханова, которое он с гордостью носил с тех пор.

Георгий Валентинович Плеханов (псевдоним Н. Бельтов, А. Волгин, Н. Каменский, Н. Кирсанов и др.) не только профессиональный революционер, народник, социал-демократ, социалист, меньшевик, большевик, марксист, разносторонний учёный-теоретик, философ, историк, экономист, знаток литературы и искусства (о чём свидетельствует огромное количество его публикаций), но и практик – организатор международного и российского социал-демократического рабочего движения. В Европе и в России Плеханова при жизни называли «родоначальником» или «патриархом» демократии. Позже, когда возникли серьёзные разногласия с Лениным, большевиками, а в отдельных случаях и меньшевиками в оценке революции, войны и других важнейших событий авторитет Плеханова стал падать. Появилась злобная критика в его адрес.

Нельзя не заметить, что сегодня идеи социал-демократии стали в России вновь привлекательными. За первые десятилетия XXI века сторонников положительного отношения к слову «социал-демократия» в России стало в 1,5 раза больше, чем в 1999 г. Их число возросло с 26% до 46%. В недавно опубликованной книге «Неоконченная повесть: о судьбе России и мира в XXI веке» Горбачёв М. С. утверждает, что

социал-демократам необходимо пересмотреть свой идейный багаж, накопленный историей, т.е. сообща оценить прошлое [8, с. 137]. Путину В. В. он рекомендует вернуться к социал-демократической идеологии и модели «третьего пути» развития общества, противоположной радикальному либерализму современных последователей Б. Ельцина» [8, с. 134].

Вот здесь к месту было вспомнить труды Плеханова Г. В. и как родоначальника русского социал-демократического рабочего движения, и как последовательного критика либерализма. Не вспомним..., ибо почти 100 лет имя Плеханова было полузабыто.

Сам же Плеханов Г. В. отводил себе скромную роль «адекватно толкователя истинного марксизма», «арбитра в дискуссии о стратегии и тактике» революционного движения за социализм».

Жизненный и творческий пути Г. В. Плеханова характеризуются сложностью и многообразием идей, высказываний, наличием противоречий, порой ошибок, но также утверждением общечеловеческих гуманных ценностей в развитии общества (См. об этом подробнее в [7]).

Каждый, кто знакомится с произведениями Плеханова может найти в них то, что наиболее созвучно его собственным мыслям. Одних привлекают стремления Г. В. Плеханова к общенациональному единству, как наиболее эффективному средству выхода России из кризиса. Другие акцентируют внимание на плехановском подходе к истории как естественному процессу, не терпящем его искусственного ускорения, отрицании всякого социального эксперимента над целыми странами и народами. Некоторым Плеханов дорог как искренний патриот России, который, несмотря на вынужденную 37-летнюю эмиграцию, остался до конца предан своей стране. Многие ценят в нём убеждённого демократа и врага всякого деспотизма. Часто одни любили Плеханова, а другие ненавидели за одни и те же его идеи, высказывания, работы и выступления.

Среди множества заслуг Г. В. Плеханова, прежде всего, необходимо выделить величайшую методологическую культуру, свойственную не только Плеханову в то время, но и всей русской общественной мысли.

Принципиально важным в работах Плеханова является неразрывная связь философских наук с вопросами политической экономии. Его вклад в обоснование методологических основ экономического учения имеет непреходящее значение.

Особое внимание Г. В. Плеханов уделил проблеме взаимодействия объективного и субъективного факторов общественного развития, которая и в настоящее время остаётся одной из самых сложных и малоизученных проблем в политической экономии.

Было бы целесообразным обратиться к трудам Г. В. Плеханова при решении вопроса о том, как характеризовать современные реформы в России – результатом

субъективной политики государственных деятелей или объективного процесса. Опираясь на методологию Плеханова, можно с уверенностью утверждать, что перестройка в России – это субъективный революционный процесс, обусловленный несоответствием производительных сил производственным отношениям, во многом зависящей от интересов лидеров, пришедших к власти.

Г. В. Плеханов утверждал, что скороспелые и преждевременные социалистические эксперименты есть опасный авантюризм, который может дискредитировать саму идею социализма и привести к установлению казарменно-коммунистических порядков, подмене власти народа властью новой бюрократической элиты и даже деградации нации. Этот строй он назвал «политическим уродством», обновлённым царским деспотизмом на коммунистической подкладке. И оказался во многом прав.

Известно, что первоначально Плеханов Г. В. был народником. Он пытался теоретически обосновать политическую, и экономическую программу народничества, защищал теорию «общинного социализма», полностью разделял основные идеи народничества – некапиталистический путь развития; переход к социализму через сохранение, использование и преобразование коллективистских начал сельской общины; движущей силой общественного развития признавал крестьянство, крестьяне рассматривались как «прирождённые социалисты».

В 23 года Плеханов был вынужден уехать за границу. Будучи в эмиграции, он тщательно изучает опыт революционного движения, труды экономистов-социалистов, посещает лекции в университетах, дружен с Ф. Энгельсом. В результате отходит от ортодоксального народничества, переходит на позиции марксизма. «Все написанное Плехановым по философии – это лучшее во всей международной литературе марксизма», - писал В. И. Ленин.

Первое знакомство и увлечение Плеханова марксизмом в этот период завершилось переводом на русский язык «Манифеста коммунистической партии», а в конечном счёте отказом от идей народничества.

Такой переворот во взглядах Плеханова был вызван сравнительно быстрым развитием капитализма с усилением рабочего движения в России и Европе, личным опытом деятельности среди рабочих, особенно глубоким изучением трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. Он становится первым пропагандистом, теоретиком и блестящим популяризатором марксизма России. В целом он перевёл более 30 работ К. Маркса и написал более 50 собственных работ по марксизму.

В Женеве в 1883 г. Плеханов Г.В. создаёт первую российскую марксистскую группу «Освобождение труда» совместно с единомышленниками и друзьями: П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, Л. Г. Дейчем и В. Н. Игнатовым. Главной целью этой организации объявляется распространение марксизма в России и убеждённая критика идеологии народничества.

Плеханов относился к К. Марксу с благоговением. Полушутя, полусерьёзно заяв-

лял, что он больший марксист, чем немецкий мыслитель, что он сто раз подумает, прежде чем не согласится с Марксом [10]. Эти ортодоксальность, нетерпимость, инакомыслие, революционное «нетерпение», книжное теоретизирование стали неотъемлемыми чертами советского марксиста.

Для тех, кто сегодня отрицает марксизм как серьёзное учение и считает данную заслугу Плеханова сомнительной, не мешало бы вспомнить, что именно Плеханов создал русскую марксистскую терминологию, которой все в России, в том числе и данные критики пользуются сегодня.

Заслугой Г. В. Плеханова несомненно следует считать ряд пророческих высказываний и мыслей.

Г. В. Плеханов считал, что социалистическое учение не является чем-то вроде точной науки геометрии, чем-то, что можно было бы по желанию принять и воплотить в любое время и в любой стране, независимо от стадии её исторического развития.

По его мнению, Россия уже вступила «на след объективного закона общественно-го развития», который требует:

- во-первых, пройти весь путь развития капитализма, и никто по своей воле не может остановить этот процесс;

- во-вторых, если социализм более высокая ступень развития общества по сравнению с капитализмом и нуждается в более высоком уровне развития производительных сил, в чем могла бы помочь рабочему классу буржуазия, то логично с буржуазией дружить...

Вот почему Плеханов в статьях призывал поддерживать временное правительство, не отталкивать буржуазию как совершенно отживший общественный класс, способный вредить делу прогресса. За эти и другие высказывания, противоречащие взглядам В.И. Ленина, большевиков Плеханова объявляли оппортунистом, соглашателем, предателем, ренегатом и т. д.

Позднее в 20-е годы XX в. В. И. Ленин внял этим рекомендациям Плеханова и приглашал «буржуазные элементы» к службе в Красной Армии, созданию плана ГО-ЭПРО и т. д.

Г. В. Плеханов периодически указывал на то, что условия, существовавшие в России, а также пути её развития самобытны и отличались от тех, которые были в Европе. И, несмотря на это, делает вывод, что России незачем выдумывать свой собственный путь, проходить все стадии промышленного развития, достаточно перебрать последнюю технологию и формы промышленной организации, т. е. для России возможен более короткий этап капиталистического развития.

В период Первой мировой войны (1914 г.) Г. В. Плеханов яростно отстаивает свою точку зрения на необходимость продолжения войны с Германией «до победного конца» на том основании, что иначе побеждённый русский народ станет «рабами победителей». Если же Россия заключит мир с Россией, то Германия со временем

окрепнет и снова развяжет новую войну с Россией. Этим самым Плеханов предсказал и зарождение фашизма в Германии, и Вторую мировую войну, и Великую Отечественную войну (1941-1945).

До Октябрьской революции Г. В. Плеханов предупреждал, что захват власти большевиками приведёт не к диктатуре пролетариата, а к диктатуре большевиков, диктатуре одной партии, диктатуре одной личности, к застою и гибели страны. Предсказал, по существу, существование культа личности.

Вот почему он не принял Великую Октябрьскую социалистическую революцию и смело об этом заявлял в «Открытом письме петербургским рабочим» с надеждой быть понятым.

Осуждая большевистскую революцию, которую он считал отвратительной, Плеханов Г. В. предсказал величайшую гражданскую войну. На смертном одре он с болью задавал вопрос своему другу Льву Дейчу: «Не принялись ли мы за пропаганду марксизма слишком рано в отсталой полуазиатской России?» Возможно это сомнение лишало его сил бороться со страшным недугом.

На основе учёта социально-экономических условий развития России Плеханов утверждал, что русская революция 1917 года преждевременна, что русский пролетариат, захватив политическую власть, встал на ошибочный исторический путь, русская революция, распахнув ворота стихийному первородному бунту, вступила в трагическую фазу своего развития.

Он предвидел, что, если революционеры попытаются организовать в России национальное производство «сверху», то производством будет заведовать «социалистическая каста», а народ утратит всякую способность к дальнейшему прогрессу. А ежели и сохранит эту способность, то только благодаря возникновению экономического неравенства. Тем не менее, Плеханов отмечал, что большевики после прихода к власти продержатся долго, ибо их сила в вековой отсталости экономики России и бессознательности её пролетариев.

31 октября 1917 г. на квартире Плеханова Г. В. был произведён обыск (который потом признали ошибкой), но моральный удар, нанесённый Плеханову и пережитое им потрясение вероятно, ускорило его смерть. Он умер 30 мая 1918 г. в 2 часа дня в санатории в Финляндии от тяжёлой болезни. Похоронен он на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с могилой В. Белинского в соответствии с его завещанием.

Анализируя труды Г. В. Плеханова, начинаешь понимать, насколько они адекватны для решения современных проблем, насколько они схожи и в то же время глубоко отличны от существующих сегодня вызовов мировой и российской реальности.

Ответы на эти вопросы скорее всего мы найдём в трудах Абалкина Л. И.

Л. И. Абалкин принадлежит к редкой плеяде людей, которые не только творят историю, но и насыщают её той духовной и нравственной составляющей, без которой невозможно существовать обществу. Он, как и Плеханов Г. В., прежде всего мысли-

тель, который не представляет себя вне своей Родины, вне своего народа. Научная деятельность Абалкина всегда была направлена на процветание, величие и славу России, о чем свидетельствуют награды как советского государства, так и новой России.

Леонид Иванович Абалкин родился 5 мая 1930 г. в Москве. Довольно подробно он описал свою родословную в книге «Моя родословная» [1].

Семья оказала огромное влияние на формирование личности Абалкина Л. И. Выходец из семьи московской интеллигенции, он унаследовал характерные для неё черты – порядочность, честность, ответственность, совестливость, чувство долга, преданность своему делу, скромность, благородство.

Жизненный и творческий путь становления Абалкина как известного учёного, доктора экономических наук, профессора, академика РАН, теоретика и организатора науки, крупного государственного деятеля – заместителя председателя Совета Министров РСФСР не был так же, как и путь Г. В. Плеханова безоблачным. Он характеризуется сложностью, взлётами и падением, не только большими успехами, удачами и достижениями, но и непониманием, кознями, активным неприятием его идей, выступлений, публикаций трудов, жестокой, агрессивной и злобной критикой недругов, иногда друзей и всегда завистников.

Окончив с отличием МИНХ им. Г. В. Плеханова в 1952 г., с успехом отработав преподавателем, а затем заместителем директора Калининградского сельскохозяйственного техникума г. Гусев, в 1958 г. поступает в аспирантуру и защищает в МИНХе в 1962 г. кандидатскую диссертацию на тему «Действие закона планомерного и пропорционального развития в мировой социалистической системе хозяйства», а в 1970 г. – докторскую диссертацию на тему «Роль государства в регулировании социалистической экономики». Эти идеи во многом актуальны по сей день.

Авторитет молодого учёного значительно растёт, его назначают заведующим кафедрой политической экономики МИНХа.

Появление в те годы один за другим его трудов привлекло к нему серьёзное внимание и характеризовало его как крупного учёного страны. Это, в свою очередь, нашло отражение на последующем восхождении Леонида Ивановича в научно-административной и государственной деятельности. Его приглашают совместно с другими авторитетными профессорами Плехановки в правительство для работы над реформой под руководством Косыгина А. Н. Затем предлагают работу в Академии общественных наук (1976–1991 гг.), далее в Институт экономики Академии наук (1986–2004 гг.) в качестве директора. В 1984 г. он избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1987 г. становится действительным членом Академии наук СССР. С 1988 по 1990 – он уже член Президиума Академии наук СССР.

С июля 1989 г. по январь 1991 г. – совершенно особый период в его жизни. Оста-

ваясь директором института экономики, он был избран народным депутатом СССР. Однако, вскоре ему пришлось сложить с себя полномочия депутата. В середине мая 1989 г. он был назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР и одновременно возглавил Государственную комиссию Совета Министров СССР по экономической реформе. Такой взлёт Абалкина не был случайностью.

Абалкина Л. И. от многих отличали не только энциклопедические обширность и глубина знаний, но и выдержанная манера участия в дискуссиях; терпение и умение слушать говорившего; дипломатичность в работе и общении с людьми, что также имело немаловажное значение, он умел кратко и просто рассказать о сложном.

Л. И. Абалкин в полной мере отдавал себе отчёт в том, какую ответственность принимает на себя в условиях, когда не существует рецепта быстрого и немедленно оздоровления экономики страны. Он последовательно отстаивал тезис о том, что ключ к выходу из кризиса и структурной перестройки народного хозяйства заключается в радикальном обновлении экономических отношений, предоставлении всем хозяйственным структурам необходимой свободы.

Надо сказать, что Абалкину было свойственно качество, которым обладают не так много известных в стране людей. Он никому не подыгрывал. Имея чёткое суждение о чем-либо, в чем был уверен, произносил их вслух, не подстраиваясь под чужое мнение. По словам сослуживцев, к Абалкину со стороны аппарата Совета Министров отношение было сразу настроенное и даже несколько высокомерное. Его не воспринимали как своего... [9]

Но другие уважали Абалкина за то, что он был настоящим учёным, интеллигентным, системным человеком, великим тружеником, вероятно, единственным заместителем председателя во всей истории Совета Министров СССР, которому помощники и секретариат не написали ни единого доклада [9].

В сложных, порой драматичных дебатах экономический блок, возглавляемый Л. И. Абалкиным, занял позицию, которая сочетала признание необходимости сохранения и обновления централизованных методов регулирования экономики с широким развитием демократических начал в управлении производством и всеми сферами общественной жизни в рамках реформируемого социализма.

В это время, наряду с государственной комиссией по экономической реформе при Совете Министров СССР существовала и другая комиссия при Политбюро КПСС, созданная Горбачёвым М. С., которая разрабатывала, по утверждению Е. Гайдара, альтернативную программу коррекции экономических реформ в ключе рыночных образований. Первоначально вытекающие из этой концепции капиталистические преобразования не выносились на дискуссию и не публиковались. И только уже в 1988 г., по словам Т. Гайдара, была сформулирована идея неизбежного краха советского союза и полного отхода от социализма. Возникла «война» программ.

Значимым поворотным событием в судьбе Л. И. Абалкина стало выступление на

ХІХ Всесоюзной партконференции (июнь 1988 г.).

В нем была достаточно жёсткая оценка ситуации и со всей определённо­стью ска­зано, что радикального перелома в экономике не произошло, из состояния застоя страна не вышла.

Ещё ранее Л. И. Абалкин критиковал концепцию ускорения, с которой пришёл к власти М. С. Горбачёв, Абалкин утверждал, что экономика страны в новых условиях нуждается не столько в увеличении темпов экономического роста, сколько в структурной перестройке. Тем более, что решение задачи одновременного обеспечения количественным и качественным преобразованием общества нереально. С идеей ускорения было покончено. На её место пришла перестройка.

Выступления на партконференции, по словам Абалкина Л. И., вызвало критику со стороны ряда делегатов и жёсткую критику со стороны Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва. Вскоре он почувствовал отчуждение. Если раньше к нему подходили и обменивались мнениями десятки людей, знакомы и незнакомых, то неожиданно он обнаружил, что во время перерыва остался один [2].

Следствием обострившейся политической борьбы, несогласованность деятельности многих центральных ведомств, а порой и простого саботажа принимаемых правительством решений, стала отставка правительства в 1991г. и его вынужденный уход с политической арены.

После ухода в отставку Л. И. Абалкин вернулся к научно-исследовательской деятельности на посту директора Института экономики.

Отмечая заслуги Л. И. Абалкина в развитии постсоветского периода, назовём лишь некоторые из них.

Академик Л. И. Абалкин – специалист в области методологии экономической науки, проблем экономической политики и хозяйственного механизма – в последние годы свои главные научные интересы сосредоточил на разработке путей преобразования российского общества, на осмыслении особенностей цивилизационного развития России, научного и культурно-исторического наследия прошлого.

Г. Х. Попов называл Абалкина Л. И. в это время «главным экономистом страны», «ключевой фигурой перестройки, начатой Горбачёвым», «своеобразной пирамидой Хеопса» [15].

Попов Г. Х. выделял три черты акад. Абалкина:

- Человек науки, её наиболее значимый части – теоретической науки;
- Не просто учёный, а организатор науки;
- Принадлежит к той части экономистов – теоретиков, которые считали своим долгом постоянно искать возможности для внедрения рекомендаций экономической теории в экономическую практику.

Все это можно сказать и о Плеханове Г. В.

Под руководством Л. И. Абалкина была разработана концепция экономической

реформы, которая, хотя и была отвергнута, но по мнению многих отечественных и зарубежных учёных, остаётся самой серьёзной, глубоко просчитанной и теоретически обоснованной программой действий.

Через много лет Леонида Ивановича спросили, чем можно объяснить нереализованность Вашей программы, он коротко ответил: «невостребованностью власти». В книге «Стратегия: выбор курса» Абалкин писал, что в конце 80-х годов нам не хватало твёрдой руки. М. Горбачёв метался от одной позиции к другой, менял ориентиры, что, конечно, мешало делу [4].

Являясь предельно объективным учёным, Леонид Иванович продолжал открыто вступать в полемику с так называемыми «реформаторами», которые ради сохранения себя в качестве лидеров, опирались в своей деятельности исключительно на проект, разработанный Международным валютным фондом. Заслуга Л. И. Абалкина в том, что он последовательно доказывал неприемлемость варианта МВФ для России. Сегодня эту же мысль высказывает лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц в книге «Глобализация: тревожные тенденции» (2004 г.) и другие экономисты Запада.

Летом 2000 года на заседании Госдумы Абалкин выступил с критикой программы Германа Грефа, который, по мнению Леонида Ивановича, «просто переписывает творения западных либеральных экономистов».

К российским демократам Л. И. Абалкин относился резко отрицательно, видя в них лишь деструктивную силу рвущихся к власти карьеристов. Политику Ельцина он называл «путём к капитализму и развалу Советского Союза».

Многие годы Леонид Иванович преподавал курс политической экономии, от которой он не стал отрезаться и в перестроечное время. В советское время им было опубликовано много статей, книг, учебников по проблемам политической экономии, её роли как научной основы экономической политики государства, и о необходимости учёта, использования объективных экономических законов и категорий, открытых политической экономией в хозяйственной практике [3, 11, 12, 13, 14]. «Без изучения политической экономии невозможно понять ни истории экономики, ни современные проблемы» [6], - писал Л. И. Абалкин.

К сожалению, эти взгляды Леонида Ивановича были проигнорированы российскими реформаторами. Существующая экономическая мысль с её восторженной верой в свободный рынок наивно обещала процветание для всех. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и неудовлетворённость «Экономиксом» части научного сообщества в мире породила тенденцию «второго рождения» политэкономии – как более глубокого и содержательного учения о хозяйственной деятельности.

Л. И. Абалкин заново открыл (по словам д.э.н., проф. Ю. В. Якутина) для научного мира существование самостоятельной отечественной школы социально-экономической мысли, её специфических черт, научного вклада в мировую науку,

доказал необходимость учёта её положений в экономической политике и стратегии России.

Как самостоятельная школа она сложилась лишь в конце XIX – начала XX века, но её корни уходят в далёкое прошлое, к периоду формирования Новгородско-Киевской Руси. Именно тогда складывается принципиально иные, чем на Западе, отношения государства и общества. Стремление к глобальному мышлению, уметь видеть при этом специфику России со всеми её плюсами и минусами, построение долгосрочных прогнозов, стали одной из отличительных черт российской школы экономической мысли. Очень важной её особенностью было рассмотрение народного хозяйства многонациональной страны как единый целостный организм.

Леонид Иванович утверждал, что условием самопознания и возрождения России является сохранение исторической памяти о выдающихся деятелях нашей страны в сфере экономической теории и хозяйственной практики. Им была проделана огромная работа по восстановлению наследия российских учёных XVIII-XX веков. О Плеханове Г. В. Леонид Иванович писал так «... без его трудов невозможно понять историю русской общественной мысли, по крайней мере, конца XIX – начала XX столетия, - это очевидно. Причём, говоря о нём, мы имели перед собой человека удивительно-го с точки зрения энциклопедичности знаний, человека, который по интеллекту, образованию, полемическому таланту, влиянию на умы людей стоял на уровне лучших европейских мыслителей XIX столетия. И не он один. Это была целая плеяда блестящих умов, которые представляли Россию в самых разных областях знаний [5].

Леонид Иванович Абалкин умер после продолжительной болезни на 80-м году жизни 2 мая 2011 г. за трое суток до дня рождения – 5 мая. Похоронен он на Троекуровском кладбище (г. Москва).

Отдавая должное Г. В. Плеханову и Л. И. Абалкину как талантливым, великим, мудрым и глубоко порядочным людям, мы должны помнить, что нам предстоит ещё многое сделать для того, чтобы восстановить славные имена русских учёных-экономистов, незаслуженно перечёркнутых в период идеологических противостояний.

Это и будет лучшей памятью о тех, кто отдал ей всю свою жизнь и весь свой талант.

Литература

1. Абалкин Л.И. Моя родословная. М.: Ин-т экономики РАН. 2003.
2. Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс: полтора года в правительстве. М.: Политиздат 1991 г. С. 10.
3. Абалкин Л.И. Политическая экономия и экономическая политика. М. Мысль. 1970. 232 с.

-
4. Абалкин Л.И. Стратегия: выбор курса М.: 2003 с. 76.
 5. Абалкин Л.И. Труды Вольного экономического общества России. Г.В. Плеханов и современные проблемы экономической науки. М.: Экономика. 2000. Т. III. С. 521.
 6. Абалкин Л.И. Уроки прошлого и будущего России. М.: ЦЭ РАН, 2010. С. 44.
 7. Георгий Валентинович Плеханов, выдающийся русский мыслитель и современность. Науч. рук. Гришин В.И., Журавлева Г.П. и другие. М.-Тамбов. 2017. С. 67-462.
 8. Горбачёв М.С. Неоконченная повесть: о судьбе России и мира в XXI веке. Беседы М.С. Горбачёва с политологом Славиным Б.Ф. М.: Новые перспективы. 2019.
 9. Запись беседы Н.И. Кротова с Д.Г. Левчуком М.: 20.02.2019 Архив АНО «Экономическая летопись» 189 с.
 10. Плеханов Г.В. Соч. Т. 1. М.-Пт. 1923-1927. С. 59.
 11. Политическая экономия в условиях перестройки // Вопросы экономики. 1988. № 3. С. 3-13.
 12. Политическая экономия капитализма // МЭиМО. 1983. №2. С. 14-26.
 13. Политическая экономия. Учебник. М.: Политиздат, 1990. 735 с.
 14. Политическая экономия: Словарь. 3 изд. М.: Политиздат. 1983. 527 с.
 15. Попов Г.Х. Слово о Леониде Абалкине. Пирамида Абалкина. В кн.: Абалкин Л.И. Россия: осмысление судьбы, М.: Изд. дом «Экономическая газета» 2012. С. 593.
-